

HUDUDIY TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISH XUSUSIYATLARI VA INVESTITSION FAOLLIKNI TAMINLASH ISTIQBOLLARI

¹Yusufaliyev Olimjon Abduraxmonovich, ¹Xabibullayev Islomjon Nematulla o'g'li

¹GulDU Iqtisodiyot kafedrası dotsenti, i.f.f.d., Ph.D., ²Guliston davlat universiteti 2-bosqich magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20273491>

Annotatsiya. Mazkur maqolada hududiy tadbirkorlikni rivojlantirishning o'ziga xos xususiyatlari, uning iqtisodiy o'sish va aholi bandligini ta'minlashdagi ahamiyati hamda investitsion faollikni oshirish istiqbollari tadqiq etilgan. Tadqiqot davomida hududlarda tadbirkorlik subyektlari faoliyatiga ta'sir etuvchi iqtisodiy, institutsional va infratuzilmaviy omillar tahlil qilinib, investitsiyalarni jalb qilishning samarali mexanizmlari yoritilgan. Shuningdek, hududlarning investitsion jozibadorligini oshirish, kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash, zamonaviy infratuzilmani rivojlantirish hamda innovatsion faoliyatni kengaytirish bo'yicha ilmiy-amaliy taklif va tavsiyalar ishlab chiqilgan. Tadqiqot natijalari hududiy iqtisodiyotni barqaror rivojlantirish va investitsion muhit samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: hududiy tadbirkorlik, investitsion faollik, hududiy iqtisodiyot, kichik biznes, xususiy tadbirkorlik, investitsion jozibadorlik, iqtisodiy o'sish, infratuzilma, innovatsion rivojlanish, bandlik, investitsiya siyosati, iqtisodiy samaradorlik.

Abstract. This article examines the specific features of regional entrepreneurship development, its importance in ensuring economic growth and employment, and the prospects for increasing investment activity. During the study, economic, institutional, and infrastructural factors affecting the activities of business entities in the regions were analyzed, and effective mechanisms for attracting investments were highlighted. Also, scientific and practical proposals and recommendations were developed to increase the investment attractiveness of regions, support small business and private entrepreneurship, develop modern infrastructure, and expand innovative activities. The results of the study will serve the sustainable development of the regional economy and increase the efficiency of the investment environment.

Keywords: regional entrepreneurship, investment activity, regional economy, small business, private entrepreneurship, investment attractiveness, economic growth, infrastructure, innovative development, employment, investment policy, economic efficiency.

Аннотация. В статье рассматриваются особенности развития регионального предпринимательства, его значение для обеспечения экономического роста и занятости, а также перспективы повышения инвестиционной активности. В ходе исследования проанализированы экономические, институциональные и инфраструктурные факторы, влияющие на деятельность хозяйствующих субъектов в регионах, и выделены эффективные механизмы привлечения инвестиций. Также разработаны научно-практические предложения и рекомендации по повышению инвестиционной привлекательности регионов, поддержке малого бизнеса и частного предпринимательства, развитию современной инфраструктуры и расширению инновационной деятельности. Результаты исследования будут

способствовать устойчивому развитию региональной экономики и повышению эффективности инвестиционной среды.

Ключевые слова: *региональное предпринимательство, инвестиционная активность, региональная экономика, малый бизнес, частное предпринимательство, инвестиционная привлекательность, экономический рост, инфраструктура, инновационное развитие, занятость, инвестиционная политика, экономическая эффективность.*

Kirish. Jahon iqtisodiyotida hududlarni kompleks rivojlantirish, tadbirkorlik faoliyatini qo‘llab-quvvatlash hamda investitsion faollikni oshirish masalalari ustuvor yo‘nalishlardan biri sifatida namoyon bo‘lmoqda. Ayniqsa, bozor iqtisodiyoti sharoitida hududlarning iqtisodiy salohiyatidan samarali foydalanish, mavjud resurslarni to‘g‘ri yo‘naltirish va yangi ish o‘rinlarini yaratishda tadbirkorlik muhim omil hisoblanadi. Shu sababli hududiy tadbirkorlikni rivojlantirish orqali iqtisodiy o‘shishni ta‘minlash, aholi daromadlarini oshirish hamda hududlar o‘rtasidagi iqtisodiy tafovutlarni kamaytirish dolzarb masalalardan biri bo‘lib qolmoqda.

Mamlakatimizda ham hududlarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish, kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni qo‘llab-quvvatlash, investitsion muhitni yaxshilash hamda xorijiy investitsiyalarni faol jalb etishga qaratilgan keng ko‘lamli islohotlar amalga oshirilmog‘da. Hududlarda ishlab chiqarish va xizmat ko‘rsatish sohalarini rivojlantirish, zamonaviy infratuzilmani shakllantirish, tadbirkorlik subyektlariga moliyaviy va institutsional yordam ko‘rsatish investitsion faollikni oshirishning muhim omili sifatida xizmat qilmoqda. Ayniqsa, hududlarning tabiiy-iqtisodiy imkoniyatlari va raqobat ustunliklaridan samarali foydalanish orqali iqtisodiy barqarorlikni ta‘minlash imkoniyati kengaymoqda.

Hududiy tadbirkorlikning rivojlanish darajasi ko‘p jihatdan investitsion muhit holati, infratuzilma rivoji, moliyaviy resurslardan foydalanish imkoniyatlari hamda davlat tomonidan yaratilayotgan iqtisodiy sharoitlarga bog‘liqdir. Shu bilan birga, investitsion faollikning pastligi, ayrim hududlarda ishlab chiqarish infratuzilmasining yetarli darajada rivojlanmaganligi, tadbirkorlik subyektlarining moliyaviy resurslarga bo‘lgan ehtiyojining yuqoriligi mazkur sohada yechimini kutayotgan muammolar qatoriga kiradi. Bu esa hududiy tadbirkorlikni rivojlantirishning zamonaviy mexanizmlarini ishlab chiqish va investitsion jarayonlarni faollashtirish zaruratini yuzaga keltirmog‘da.

Tadqiqot metodologiyasi. Mazkur tadqiqotda hududiy tadbirkorlikni rivojlantirish va investitsion faollikni ta‘minlash bilan bog‘liq iqtisodiy jarayonlarni o‘rganishda ilmiy tadqiqotning bir qator usullaridan foydalanildi. Jumladan, iqtisodiy tahlil, taqqoslash, statistik ma‘lumotlarni umumlashtirish hamda tizimli yondashuv usullari qo‘llanildi. Tadqiqot jarayonida hududlarda tadbirkorlik faoliyatining rivojlanish ko‘rsatkichlari, investitsiyalar hajmi va ularning iqtisodiy o‘shishga ta‘siri tahlil qilindi. Shuningdek, mahalliy va xorijiy olimlarning mavzuga oid ilmiy ishlari, statistik ma‘lumotlar hamda me‘yoriy-huquqiy hujjatlar o‘rganildi. Olingan natijalar asosida hududiy tadbirkorlikni rivojlantirish va investitsion muhitni yaxshilash bo‘yicha ilmiy-amaliy takliflar ishlab chiqildi.

Adabiyotlar sharhi. Xorijiy olimlarning ilmiy tadqiqotlarida hududiy tadbirkorlik va investitsion faollik iqtisodiy o‘shishning muhim omili sifatida keng o‘rganilgan. Jumladan, iqtisodchi olim Jozef Shumpeter tadbirkorlikni iqtisodiy rivojlanishning asosiy harakatlantiruvchi kuchi sifatida baholab, innovatsion faoliyat orqali hududlar raqobatbardoshligini oshirish mumkinligini ta‘kidlagan. Maykl Porter o‘zining “Raqobat ustunligi” konsepsiyasida hududlarning iqtisodiy

salohiyati klasterlashuv va investitsion muhit bilan chambarchas bog'liqligini asoslab bergan. Shuningdek, Piter Druker tadbirkorlikni yangi imkoniyatlarni yaratish va iqtisodiy samaradorlikni oshirish vositasi sifatida talqin etgan. Jahon banki hamda Xalqaro valyuta jamg'armasi tadqiqotlarida investitsion muhitning qulayligi, infratuzilmaning rivojlanganligi va institutsional qo'llab-quvvatlash hududiy iqtisodiy rivojlanishning asosiy omillaridan biri ekanligi qayd etilgan. Ushbu ilmiy yondashuvlar hududiy tadbirkorlikni rivojlantirish orqali investitsion faollikni oshirish mumkinligini ko'rsatadi.

Mahalliy iqtisodchi olimlar tomonidan ham hududiy tadbirkorlik va investitsion jarayonlarning nazariy hamda amaliy jihatlari chuqur tadqiq etilgan. Jumladan, akademik S.S. G'ulomov ilmiy ishlarida kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashning muhim omili sifatida baholangan. Iqtisodchi olim Q.X. Abdurahmonov tadqiqotlarida hududlarda bandlikni oshirish va aholi daromadlarini ko'paytirishda tadbirkorlik faoliyatining ahamiyati yoritilgan. Shuningdek, M.R. Boltaboyev va A.V. Vahobovlarning ilmiy izlanishlarida investitsion siyosatni takomillashtirish, hududlarning investitsion jozibadorligini oshirish hamda infratuzilmani rivojlantirish masalalariga alohida e'tibor qaratilgan. Mahalliy tadqiqotlarda hududiy iqtisodiyotni rivojlantirishda davlat qo'llab-quvvatlovi, investitsiyalarni samarali yo'naltirish va innovatsion faoliyatni kengaytirish muhim ahamiyat kasb etishi asoslab berilgan.

Tahlil va natijalar. Mamlakat iqtisodiyotini barqaror rivojlantirishda hududiy tadbirkorlik faoliyati muhim strategik omillardan biri hisoblanadi. So'nggi yillarda O'zbekistonda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash, hududlarning investitsion jozibadorligini oshirish hamda ishlab chiqarish infratuzilmasini rivojlantirishga qaratilgan keng ko'lamli iqtisodiy islohotlar amalga oshirilmoqda. Natijada hududlarda yangi korxonalar tashkil etilishi, xizmat ko'rsatish sohasining kengayishi va investitsion faollikning ortishi kuzatilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, 2024-yilda mamlakat yalpi ichki mahsuloti o'sish sur'ati 107,7 foizni tashkil etgan bo'lib, bu iqtisodiy faollikning barqaror o'sayotganligini ko'rsatadi.

Hududiy tadbirkorlikning rivojlanishida investitsiyalarning o'rni alohida ahamiyatga ega. Investitsiyalar ishlab chiqarish hajmini kengaytirish, yangi texnologiyalarni joriy etish, zamonaviy infratuzilmani shakllantirish va yangi ish o'rinlarini yaratishda asosiy moliyaviy manba vazifasini bajaradi.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, hududlarning investitsion jozibadorligi ko'p jihatdan infratuzilma rivoji, transport-logistika tizimi, bank-moliya xizmatlari hamda ishlab chiqarish resurslaridan foydalanish darajasiga bog'liqdir. Ayniqsa, sanoat va xizmat ko'rsatish tarmoqlari rivojlangan hududlarda investitsion faollik yuqori darajada shakllanmoqda. Toshkent shahri, Toshkent viloyati, Farg'ona va Qashqadaryo viloyatlarida ishlab chiqarish hajmlarining kengayishi hamda yangi investitsion loyihalarning amalga oshirilishi hududiy iqtisodiyotning o'sishiga ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda. Hududiy statistika boshqarmalari ma'lumotlarida sanoat, qurilish va xizmat ko'rsatish sohasida yuqori o'sish sur'atlari qayd etilgan.

Shu bilan birga, ayrim hududlarda tadbirkorlik faoliyatining rivojlanishiga to'siqlik qilayotgan muammolar ham mavjud. Jumladan, ishlab chiqarish infratuzilmasining yetarli darajada rivojlanmaganligi, moliyaviy resurslarga kirish imkoniyatlarining cheklanganligi, investitsiya loyihalarini moliyalashtirishdagi qiyinchiliklar hamda malakali kadrlar yetishmasligi hududiy tadbirkorlik samaradorligini pasaytirmoqda. Ayniqsa, chekka hududlarda muhandislik-kommunikatsiya tarmoqlarining sust rivojlanganligi investitsion jozibadorlik darajasiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Bu esa hududlar o'rtasida iqtisodiy rivojlanish tafvutlarini yuzaga keltirmoqda.

Tadqiqot natijalari asosida hududiy tadbirkorlikni rivojlantirish va investitsion faollikni oshirish uchun bir qator ustuvor yo'nalishlarni amalga oshirish zarurligi aniqlandi. Birinchidan, hududlarda zamonaviy sanoat zonalari va biznes infratuzilmasini rivojlantirish investitsiyalar oqimini ko'paytirishga xizmat qiladi. Ikkinchidan, tadbirkorlik subyektlarini moliyaviy qo'llab-quvvatlash mexanizmlarini kengaytirish, imtiyozli kreditlar hajmini oshirish va soliq rag'batlarini takomillashtirish muhim ahamiyat kasb etadi. Uchinchidan, hududlarning eksport salohiyatini oshirish va innovatsion faoliyatni kengaytirish orqali investitsion muhit samaradorligini kuchaytirish mumkin.

Umuman olganda, hududiy tadbirkorlikni rivojlantirish va investitsion faollikni oshirish mamlakat iqtisodiyotining barqaror o'sishini ta'minlash, aholi bandligini oshirish hamda hududlar raqobatbardoshligini kuchaytirishda muhim omil hisoblanadi. Mazkur yo'nalishda davlat tomonidan olib borilayotgan iqtisodiy islohotlar hududlarda biznes yuritish muhitini yaxshilash va investitsiyalarni faol jalb qilish imkoniyatlarini kengaytirishga xizmat qilmoqda.

1-jadval

Hududiy tadbirkorlikni rivojlantirish va investitsion faollikni oshirishga ta'sir etuvchi omillar

Omillar	Hududiy tadbirkorlikka ta'siri	Investitsion faollikka ta'siri	Kutilayotgan natijalar
Soliq imtiyozlari va davlat qo'llab-quvvatlovi	Yangi tadbirkorlik subyektlari tashkil etilishini rag'batlantiradi	Investorlar uchun qulay biznes muhitini yaratadi	Kichik biznes rivojlanadi va iqtisodiy faollik oshadi
Zamonaviy infratuzilmaning rivojlanishi	Ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish samaradorligini oshiradi	Yirik investitsion loyihalarni jalb qilish imkonini beradi	Hududlarning investitsion jozibadorligi kuchayadi
Bank-moliya xizmatlarining kengayishi	Tadbirkorlarning moliyaviy resurslarga kirishini yengillashtiradi	Investitsiya loyihalarini moliyalashtirishni tezlashtiradi	Yangi ish o'rinlari yaratiladi
Innovatsion texnologiyalarni joriy etish	Raqobatbardosh mahsulot va xizmatlar hajmini oshiradi	Yuqori samaradorlikka ega investitsiyalarni jalb etadi	Eksport salohiyati kengayadi
Malakali kadrlar tayyorlash tizimi	Tadbirkorlik faoliyatining sifatini oshiradi	Investitsion loyihalarni samarali boshqarishga xizmat qiladi	Mehnat unumdorligi ortadi
Transport va logistika tizimining rivojlanishi	Hududlararo iqtisodiy aloqalarni mustahkamlaydi	Investorlar uchun qo'shimcha qulaylik yaratadi	Savdo hajmi va iqtisodiy integratsiya kuchayadi
Raqamli iqtisodiyot elementlarini keng joriy etish	Elektron biznes va xizmatlar rivojlanadi	Investitsion jarayonlarning shaffofligini ta'minlaydi	Zamonaviy biznes muhiti shakllanadi

Hududiy resurslardan samarali foydalanish	Mahalliy ishlab chiqarish imkoniyatlarini kengaytiradi	Resurslarga asoslangan investitsiyalar hajmini oshiradi	Hududiy iqtisodiy barqarorlik ta'minlanadi
---	--	---	--

Manba: Muallif tomonidan ilmiy adabiyotlar va iqtisodiy tahlillar asosida tuzilgan.

Jadval ma'lumotlari hududiy tadbirkorlikni rivojlantirish va investitsion faollikni oshirish ko'p jihatdan iqtisodiy, institutsional hamda infratuzilmaviy omillarga bog'liqligini ko'rsatadi. Xususan, davlat tomonidan berilayotgan soliq imtiyozlari va turli qo'llab-quvvatlash mexanizmlari yangi tadbirkorlik subyektlari tashkil etilishini rag'batlantirib, hududlarda biznes yuritish faolligining oshishiga xizmat qilmoqda. Bunday iqtisodiy rag'batlar investorlar uchun ham qulay muhit yaratib, investitsiya oqimining ko'payishiga sabab bo'lmoqda. Natijada kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning iqtisodiyotdagi ulushi ortib, hududiy iqtisodiy rivojlanish jarayonlari jadallashmoqda.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, zamonaviy infratuzilmaning rivojlanishi hududiy tadbirkorlik samaradorligini oshiruvchi muhim omillardan biri hisoblanadi. Elektr energiyasi, transport-kommunikatsiya tarmoqlari, logistika markazlari va sanoat zonalarining rivojlanganligi ishlab chiqarish hamda xizmat ko'rsatish faoliyatini kengaytirishga imkon yaratadi. Shu bilan birga, infratuzilmaning yaxshilanishi hududlarning investitsion jozibadorligini oshirib, yirik investitsion loyihalarni jalb qilishga xizmat qiladi. Ayniqsa, transport va logistika tizimining takomillashuvi hududlararo iqtisodiy integratsiyani mustahkamlab, ichki va tashqi savdo hajmining ortishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Hududiy tadbirkorlik rivojida bank-moliya tizimining ahamiyati ham yuqori hisoblanadi. Tadbirkorlik subyektlari uchun kredit, lizing va boshqa moliyaviy xizmatlarning kengayishi ularning investitsion faoliyatini rag'batlantiradi. Moliyaviy resurslardan foydalanish imkoniyatining oshishi yangi ishlab chiqarish quvvatlarini tashkil etish, xizmat ko'rsatish sohalarini kengaytirish hamda innovatsion loyihalarni amalga oshirishga zamin yaratadi. Bu esa o'z navbatida yangi ish o'rinlari yaratilishi va aholi bandligi darajasining oshishiga olib keladi.

Shuningdek, innovatsion texnologiyalarni ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish jarayonlariga joriy etish hududiy iqtisodiyot raqobatbardoshligini oshiruvchi asosiy omillardan biri sifatida namoyon bo'lmoqda. Zamonaviy texnologiyalar asosida ishlab chiqarilgan mahsulotlarning sifat darajasi va eksport salohiyati ortadi. Innovatsion yondashuvlar investitsiya samaradorligini oshirib, investorlar uchun yangi iqtisodiy imkoniyatlarni yaratadi. Ayniqsa, raqamli iqtisodiyot elementlarining keng joriy etilishi biznes yuritish jarayonlarini soddalashtirib, investitsion faoliyatning shaffofligini ta'minlashga xizmat qilmoqda.

Tahlillar yana bir muhim jihatni, ya'ni malakali kadrlar tayyorlash tizimining hududiy tadbirkorlik rivojidagi rolini ham ko'rsatadi. Zamonaviy bilim va ko'nikmalarga ega mutaxassislarning mavjudligi investitsion loyihalarni samarali boshqarish hamda mehnat unumdorligini oshirish imkonini beradi. Shu bilan birga, hududlarning tabiiy va iqtisodiy resurslaridan samarali foydalanish mahalliy ishlab chiqarishni kengaytirish va investitsiyalar hajmini oshirishda muhim omil bo'lib xizmat qiladi. Umuman olganda, jadvalda keltirilgan omillar hududiy tadbirkorlik va investitsion faollik o'rtasida o'zaro uzviy bog'liqlik mavjudligini ko'rsatadi. Mazkur omillardan samarali foydalanish hududiy iqtisodiyotning barqaror rivojlanishini ta'minlash, yangi ish o'rinlarini yaratish,

eksport salohiyatini oshirish hamda mamlakat iqtisodiy raqobatbardoshligini kuchaytirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Xulosa va takliflar. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, hududiy tadbirkorlikni rivojlantirish va investitsion faollikni oshirish mamlakat iqtisodiyotining barqaror o'sishini ta'minlovchi muhim omillardan biri hisoblanadi. Hududlarda kichik biznes va xususiy tadbirkorlik faoliyatining kengayishi yangi ish o'rinlarini yaratish, aholi daromadlarini oshirish, ishlab chiqarish hajmlarini ko'paytirish hamda hududlarning iqtisodiy salohiyatini mustahkamlashga xizmat qilmoqda. Shu bilan birga, investitsiyalarni faol jalb qilish ishlab chiqarish infratuzilmasini rivojlantirish, zamonaviy texnologiyalarni joriy etish va hududlar raqobatbardoshligini oshirishda muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Tahlillar davomida hududiy tadbirkorlik rivojiga ta'sir etuvchi asosiy omillar sifatida davlat qo'llab-quvvatlovi, soliq imtiyozlari, bank-moliya xizmatlarining kengayishi, zamonaviy infratuzilmaning rivojlanishi hamda innovatsion texnologiyalarni joriy etish muhim o'rin egallashi aniqlandi. Ayniqsa, hududlarda qulay investitsion muhitni shakllantirish va tadbirkorlik subyektlari faoliyatini rag'batlantirish iqtisodiy faollikning ortishiga ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda. Biroq ayrim hududlarda ishlab chiqarish va muhandislik-kommunikatsiya infratuzilmasining yetarli darajada rivojlanmaganligi, moliyaviy resurslardan foydalanish imkoniyatlarining cheklanganligi hamda malakali kadrlar yetishmasligi investitsion faollikning to'liq shakllanishiga salbiy ta'sir qilayotganligi kuzatildi.

Mazkur muammolarni bartaraf etish maqsadida bir qator ilmiy-amaliy takliflarni amalga oshirish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Avvalo, hududlarda zamonaviy sanoat zonalari, logistika markazlari va muhandislik infratuzilmasini rivojlantirish orqali investorlar uchun yanada qulay iqtisodiy muhit yaratish zarur. Shu bilan birga, kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlariga imtiyozli kreditlar ajratish hajmini kengaytirish, soliq va bojxona imtiyozlarini takomillashtirish investitsion faollikni oshirishga xizmat qiladi.

Bundan tashqari, hududiy iqtisodiyotda innovatsion texnologiyalar va raqamli iqtisodiyot elementlarini keng joriy etish, elektron xizmatlar ko'lamini kengaytirish hamda startap loyihalarni qo'llab-quvvatlash muhim ahamiyatga ega. Hududlarning eksport salohiyatini oshirish maqsadida mahalliy ishlab chiqaruvchilarni tashqi bozorlarga olib chiqish, logistika xizmatlarini takomillashtirish va xalqaro standartlarga mos mahsulot ishlab chiqarishni rag'batlantirish lozim. Shuningdek, tadbirkorlik faoliyati uchun malakali mutaxassislar tayyorlash tizimini rivojlantirish, oliy ta'lim muassasalari va ishlab chiqarish korxonalarini o'rtasidagi hamkorlikni kuchaytirish ham hududiy iqtisodiy samaradorlikni oshirishda muhim omil bo'lib xizmat qiladi. Umuman olganda, hududiy tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash va investitsion muhitni yaxshilashga qaratilgan kompleks chora-tadbirlarni amalga oshirish mamlakat iqtisodiyotining uzoq muddatli barqaror rivojlanishini ta'minlashga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Shumpeter J.A. The Theory of Economic Development. – Cambridge: Harvard University Press, 1934. – 255 p.
2. Porter M.E. The Competitive Advantage of Nations. – New York: Free Press, 1990. – 896 p.
3. Drucker P.F. Innovation and Entrepreneurship: Practice and Principles. – New York: Harper Business, 1985. – 277 p.
4. Абдурахмонов Қ.Х. Меҳнат иқтисодиёти. – Тошкент: IQTISODIYOT, 2019. – 512 б.

5. Фуломов С.С. Тадбиркорлик ва кичик бизнес асослари. – Тошкент: Шарқ, 2018. – 344 б.
6. Ваҳобов А.В., Маликов Т.С. Молия ва инвестициялар. – Тошкент: IQTISODIYOT, 2020. – 456 б.
7. Болтабоев М.Р. Худудий иқтисодиёт ва инвестицион ривожланиш масалалари. – Тошкент: Fan va texnologiya, 2021. – 286 б.
8. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligi. O‘zbekiston Respublikasining 2024-yilgi ijtimoiy-iqtisodiy ko‘rsatkichlari. – Toshkent, 2025. – URL:
9. O‘zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi. Hududlarda investitsion faollik ko‘rsatkichlari bo‘yicha tahliliy ma’lumotlar. – Toshkent, 2024.
10. Jahon banki. World Development Report 2024: Investment and Regional Development. – Washington DC, 2024. – 389 p.
11. International Monetary Fund. Regional Economic Outlook: Central Asia and Caucasus. – Washington DC, 2024. – 214 p.